

ИЗУЧЕНИИ РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИЯ ЦИАНОЭТИЛОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АЛКИЛБЕНЗИЛОВЫХ ДИЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА

Ахмедова Севинч Эркиновна

студентка 101 гр. лечебного факультета ТФТМА

Научный руководитель: Абдиразоков А.,

к.х.н., ассистент кафедры медицинской и биологической химии.

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, Термез, Узбекистан

Введение. Проведение реакций 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана с целью получения новых биологически активных соединений и выяснение зависимости физиологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул.

Материал и методы исследования. Реакцию взаимодействия водорода с 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропаном проводили в обычной «утке», установленной на вибромешалке с использованием палладиевого катализатора. В качестве растворителя использовали этиловый спирт, перегнанный над щелочью. Отсчёт водорода проводили по бюретке на 200мл.

Результаты исследования. Метод каталитического восстановления ненасыщенных соединений предоставил возможность осуществить синтез ранее неизвестных предельных аминоксипропанов, а также выявить зависимость биологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул.

Мы изучили реакцию цианэтилирования образующихся 1-алкокси-β-бензилокси-2-пропанолов с акрилонитрилом в присутствии щелочных металлов. Известно, что эта реакция протекает в виде бесцветных или желтоватых подвижных жидкостей, не растворимых в воде, но растворимых в бензоле, эфире, ацетоне, диоксане и других органических растворителях.

При осуществлении реакции каталитического гидрирования на палладиевом катализаторе 1-алкилокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана установлено, что восстановление тройной связи между атомами углерода и азота происходит до полного насыщения.

Чистоту полученных соединений контролировали тонкослойной хроматографией.

Состав и строение полученных соединений доказано физико-химическими методами исследования. В ИК - спектрах 3-аминопропиловых эфиров алкилбензильных диэфиров глицерина отсутствуют характерные зоны поглощения в областях - 2250 см⁻¹, характерных – Группа C = N и присутствуют характерные зоны 2850 см⁻¹, флуктуации растяжения-CH₂ - группы, 1350 и 1360 см⁻¹ - симметричные колебания группы 1-СН, 1100 см⁻¹ - симметричные валентные колебания группы 1 - С-О-С, 750-695 см⁻¹ - линии поглощения в области 1-СН характерны для монозамещенных колебаний изгиба бензольного кольца. В ИК-спектрах отсутствуют полосы поглощения, характерные для тройной (2100-2250см⁻¹) связи.

Выводы. Проведено каталитическое гидрирование 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана на палладиевом катализаторе. Установлено, что в данных условиях они восстанавливаются с образованием предельных аминоксипропанов. В результате проведенных исследований получены 1-алкокси-3-бензилокси-2-(2-аминопропокси)пропаны